

УДК 330.322:332.12

DOI

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ****ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,****д-р экон. наук,
профессор кафедры учёта и аудита;****АГАФОНЕНКО О.Ю.,****канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются улучшения инвестиционной политики региона, механизмы активизации инвестиционных процессов и направления реализации. Дано определение региональной инвестиционной политики. Раскрыто, что формирование региональной инвестиционной политики предполагает учёт при разработке соответствующих мер и мероприятий проявлений производственного и инвестиционного рисков, сопряжённых с высокими уровнями физической и моральной изношенности основных средств, неблагоприятными производственными условиями, неэффективным менеджментом и экономическими, социальными, экологическими, криминогенными условиями существования социума на данной территории. Проанализировано использование элементов регионального менеджмента (разработка и реализация инвестиционных проектов и программ развития региона), что позволяет обеспечивать активизацию инвестиционных процессов в регионе.

Ключевые слова: *инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск, инвестиционные процессы, регион, региональная инвестиционная политика, стратегические направления региона, региональная экономическая система*

**IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL
INVESTMENT POLICY****PETRUSHEVSKY Y.L.,****doctor of economic sciences,
professor of the department of accounting and audit;****AGAFONENKO O.Y.,****candidate of economic sciences, associate professor
of the department of accounting and audit
SEI HPE «Donetsk academy of management
and public administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article discusses the ways to improve the investment policy of the region, the mechanisms of activation of investment processes and the directions of implementation. The definition of regional investment policy is given. It is revealed that the

formation of a regional investment policy involves taking into account, when developing appropriate measures and measures, the manifestations of production and investment risks associated, respectively, with high levels of physical and moral deterioration of fixed assets, unfavorable production conditions, inefficient management and economic, social, environmental, criminogenic conditions of the existence of society in this territory. It is analyzed that the use of elements of regional management (development and implementation of investment projects and programs for the development of the region) allows for the activation of investment processes in the region.

Keywords: *investment attractiveness, investment risk, investment processes, region, regional investment policy, strategic directions region, regional economic system*

Актуальность и постановка задачи. Инвестиционную деятельность в регионе можно рассматривать как часть общего процесса управления эффективностью производственной деятельности. Связано это с тем, что, с одной стороны, эффективность общественного производства является свидетельством достижения максимальных результатов при минимальных издержках производства (затратах живого и овеществлённого труда), а с другой, инвестиционная деятельность сама по себе должна быть эффективной, когда в результате её осуществления появляется определённый прирост прибыли или снижение себестоимости. И в первом, и во втором случаях положительные итоги становятся возможными лишь в результате целенаправленного воздействия и согласованных усилий большого числа участников общественного производства (поскольку речь идёт о сложном объекте управления, под которым понимается региональная экономическая система). Решающим условием для обеспечения такого состояния региональной экономической системы становится разработка и реализация положений региональной инвестиционной политики.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди учёных, занимавшихся и занимающихся теоретическими и прикладными вопросами исследования особенностей функционирования региональных экономических систем, процессов экономического и социального развития регионов, регионального воспроизводства и инвестиционного климата регионов, обращают на себя внимание имена отечественных специалистов: Адамова Б.И., Бутко М., Василенко В.Н. [1], Долишнего М.И., Клияненко Б.Т., Мамутова В.К., Мочерного С.В., Письмака В.П., Савельева Л.А. и др.

Среди зарубежных специалистов, большое внимание уделяющих решению теоретических и прикладных проблем развития регионов, повышению региональной инвестиционной привлекательности, можно выделить Гранберга А.Г. [2], Казанцева С.В., Клисторина В.И., Лексина В.Н., Минакира П.А., Павлова К.В., Портера М.Э., Пчелинцева О.С., Суспицына С.А., Сухарева О. [3], Швецова А.Н., Шнипера Р.И. и др.

Целью статьи является исследование структуры эффективности региональной инвестиционной политики.

Изложение основного материала исследования. Под региональной инвестиционной политикой понимается институционально и юридически оформленная согласованная деятельность органов регионального управления, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленная на количественные и качественные изменения использования основных средств и на их основе эффективного функционирования региональной экономической системы. Региональная инвестиционная политика должна строиться на продуманной и всесторонне взвешенной системе долгосрочных ориентиров и мер, направленных на развитие интересов региона в усилении его конкурентоспособности, не противоречащих при этом общегосударственным интересам. Для этого необходимо, чтобы доминирующая

роль принадлежала разработке механизмов, обеспечивающих повышение эффективности инвестиционных процессов в регионе.

Региональная инвестиционная политика должна в значительной мере быть политикой регионов, а её стержнем должна являться деятельность, направленная на формирование определённых преимуществ отдельного региона в сфере инвестиционной привлекательности. При этом такая деятельность должна строиться на определённых принципах.

В качестве основных принципов формирования региональной инвестиционной (промышленной) политики можно предложить следующие:

- селективный подход к отбору и финансированию отдельных инвестиционных проектов и формированию региональных программ развития;
- дифференциацию ориентиров при решении экономических проблем (для отбора инвестиционных проектов) и социальных проблем (для формирования региональных программ);
- концентрацию и избирательность сил и средств при реализации мер региональной инвестиционной политики; чёткое разграничение хозяйственных полномочий между региональными органами управления, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования при принятии и исполнении управленческих решений по региональной промышленной (инвестиционной) политике;
- нормативно-правовое закрепление положений региональной инвестиционной политики и их объединение и согласование в единую систему и др.

Повышение эффективности инвестиционных процессов в регионе можно достичь посредством согласования мер по формированию и реализации инвестиционной политики в регионе, разработке и реализации стратегии инвестиционной привлекательности региона, разработке и реализации особенностей активизации инвестиционных процессов в регионе. Каждый из названных элементов процесса повышения эффективности инвестиционных процессов дополняет друг друга (так как они соотносятся между собой как общее и частное), что и позволяет обеспечить системный подход к решению наиболее важных и сложных региональных проблем. Принципиальная схема обеспечения эффективности инвестиционных процессов в регионе приведена на рис. 1.

В связи с этим инвестиционная деятельность может быть представлена как системный процесс, направленный на обеспечение взаимодействия между имеющимися в наличии ресурсами производства и инвестициями, между стратегическими и тактическими целями развития региона. В этом случае региональная инвестиционная политика может быть представлена как совокупность мер, направленных на улучшение конкурентной среды (повышение инвестиционной привлекательности и уменьшение инвестиционного риска) в регионе, призванной максимизировать эффективность общественного производства. При этом реализация региональной политики предполагает также и формирование оптимальной структуры регионального хозяйственного комплекса, ибо размещение инвестиционных ресурсов происходит, как правило, на тех участках производства, которые способны обеспечивать определённый прорыв в повышении технического уровня производства и использовании передовых методов и форм организации производства и труда.

Региональная инвестиционная политика предполагает решение, в первую очередь, проблем, сопряжённых с инвестиционной деятельностью. Поскольку процесс инвестирования осуществляется непосредственно на уровне отдельного субъекта хозяйствования, а региональная инвестиционная политика формируется на уровне региональных органов управления, то часто между ними возникают различные

противоречия. Это касается, с одной стороны, проявления интересов территориальной общественности региона (потенциальных потребителей инвестиций), а с другой, интересов собственников инвестиций, которые зачастую не совпадают между собой. В одном случае преобладают цели (интересы) повышения социального эффекта, а в другом – повышение экономического эффекта. Задача, если и не главная, но очень важная, разработчиков региональной инвестиционной политики как раз и заключается в том, чтобы обеспечить снятие таких противоречий или минимизировать возможные потери от недополучения социального или экономического эффекта.

Рис. 1. Структура обеспечения эффективности инвестиционных процессов в регионе

Исследования определённой совокупности проблем, которые на сегодняшний день возникают и существуют в области привлечения и использования дополнительных объёмов инвестиционных ресурсов, позволяют достаточно чётко выделить две их группы. Первая группа проблем касается формирования инвестиционной привлекательности региона, когда так называемый инвестиционный климат не способствует подъёму имиджа региона и вместе с ним высокому уровню обновления основных средств. Вторая группа проблем сопряжена с недостаточно высокой инвестиционной активностью тех субъектов хозяйствования, у которых имеются в наличии определённые инвестиционные ресурсы.

Формированию мер региональной инвестиционной политики должен предшествовать достаточно глубокий, скрупулёзный анализ региональных проблем. Вся совокупность региональных проблем, своим существом влияющих на характер протекания инвестиционных процессов, может быть представлена в виде некоторого многоуровневого «дерева целей». Многоуровневая конструкция этого «дерева целей» определяется составом и степенью концентрации (вертикально-интегрированных образований) отдельных участников общественного производства на данной территории. А само «дерево целей» позволяет увидеть меру взаимосвязи и

взаимодействия этих участников в инвестиционных процессах и предложить для разработки адекватные меры, которые бы касались не отдельных его участников, а как можно большего их числа.

Логическая цепочка выделения и анализа проблемных ситуаций или болевых точек может быть представлена в такой последовательности:

1) вначале определяется выявление и осуществляется анализ системы рисков (производственного и инвестиционного) региона;

2) затем определяются приоритетные направления возможных инвестиционных «вливаний»;

3) далее осуществляется разработка вариантов формирования мер инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в регионе;

4) потом осуществляется выбор наиболее эффективных мер по повышению эффективности инвестиционных процессов в регионе;

5) и наконец, обеспечивается разработка и реализация региональной инвестиционной политики.

Идеологическую основу региональной инвестиционной политики должно составлять устойчивое функционирование региональной экономической системы и повышение благосостояния проживающего на данной территории населения. Устойчивое функционирование региональной экономической системы обеспечивается за счёт сохранения положительной динамики изменений основных параметров, характеризующих отдельные её элементы. Например, таких, как устойчивость структуры экономики региона, физический износ основных средств, уровень инфляции, уровень дефицита местных бюджетов и др. Одновременно с этим повышение благосостояния населения на данной территории должно обеспечиваться в результате роста личных денежных доходов, повышения образовательного уровня, улучшения медицинского и социального обслуживания. Наряду с основными показателями, используемыми для этих целей, т.е. для характеристики изменения условий жизнедеятельности населения, в качестве сводных показателей могут служить параметры воспроизводства населения на данной территории. Сочетание характеристик устойчивости региональной экономической системы и благосостояния населения в достаточной мере позволяют устанавливать связь между результативностью инвестиционных процессов и результативностью функционирования экономики региона.

Следовательно, использование логической цепочки анализа проблемных ситуаций на фоне идеологической основы региональной инвестиционной политики позволяет сформировать методологические подходы к определению основных критериев повышения эффективности инвестиционных процессов в регионе. Основной теоретической посылкой при этом является тот факт, что в современных условиях признание отдельных регионов субъектами устойчивого функционирования означает, что основным содержанием региональной инвестиционной политики становится территориальная организация воспроизводства основных факторов производства. Ограниченность отдельных ресурсов вынуждает региональные власти заняться поиском более современных форм обеспечения такого воспроизводства. Именно инвестирование позволяет осуществлять поиск и заниматься практической реализацией возобновления отдельных видов ресурсов на той материальной базе, которая объективно сложилась в границах отдельных территориальных образований.

Целями региональной инвестиционной политики должны стать: определение структурно-инвестиционных приоритетов развития хозяйственного комплекса региона, стратегическое управление развитием отдельных территориальных образований,

стимулирование эффективного использования производственного потенциала региона, формирование целостных региональных промышленных комплексов, укрепление финансовой базы как отдельных субъектов хозяйствования, так и региона в целом, разработка мер по установлению структуры и масштабов использования инвестиций, формирование современной промышленной инфраструктуры и др.

Одной из главных задач достижения стоящих перед регионом целей инвестиционной политики становится привлечение, аккумуляция и использование финансовых ресурсов, предназначенных для воспроизводства основных средств. При этом финансовые ресурсы, наряду с предназначением их на нужды инвестиционной деятельности, используются также и для реализации других видов политик (социальной, экологической, структурной и пр.). В связи с этим они должны рассматриваться системно, а для этого необходима чёткая координация между разными региональными органами управления, ответственными за разработку различных политик. Тем самым будет исключаться дублирование отдельных функций и их стоимостного наполнения, а также будет обеспечиваться жёсткий контроль над расходованием имеющихся в наличии финансовых ресурсов региона.

Такое согласование может быть обеспечено посредством использования эффективного регионального менеджмента. Современные концепции менеджмента исходят из того обстоятельства, что посредством использования различных стандартов, определяющих наполняемость управленческих функций конкретным содержанием, можно обеспечивать достаточно жёсткую регламентацию трудовых и финансовых ресурсов. Такая регламентация позволяет весьма успешно и эффективно управлять как качеством, так и пропорциями трудовых и финансовых операций. В результате реально складываются условия чёткой координации в трудовой деятельности управленческих кадров: каждый управленец чётко знает круг своих обязанностей, которые не пересекаются с обязанностями его коллег.

Использование элементов регионального менеджмента позволяет достаточно успешно решать проблему инвестиционной активности в регионах. С одной стороны, активизируется процесс обновления производственных активов (основных средств), а с другой, обеспечивается структурная перестройка и переход к устойчивому росту реального сектора экономики региона. Для этого необходимо, чтобы региональные власти сосредоточивали свои усилия на создании условий для привлечения инвестиций.

Базисом активизации инвестиционных процессов в регионе становится инвестиционный климат, в улучшении которого региональные власти активизируются, если не являются основными участниками. В результате интенсифицируется процесс капиталообразования, а инвестиционная политика осуществляется не только косвенными, но и прямыми методами. Оказывается, что грамотное стимулирование отечественного производителя становится главным фактором повышения инвестиционной активности в регионе. В основе грамотного стимулирования инвестиционной активности в регионе, как правило, находится система льгот и преференций, современная нормативно-правовая база, уровень прозрачности деятельности участников инвестиционных процессов, подготовка и повышение квалификации кадров, современная инфраструктура (как производственная и социальная, так и рыночная).

Эффективный менеджмент предполагает наличие определённых документов (проектов или программ), посредством которых можно было бы осуществлять повышение инвестиционной активности в регионе. Если инвестиционный проект представляет собой детальное обоснование концепции, предназначенной для

реализации предпринимательской идеи в приоритетных видах экономической деятельности или в отдельных сферах общественной деятельности, и предусматривает основные мероприятия, которые необходимо осуществить для её реализации, а также отражает общую схему финансового обеспечения указанных мероприятий, то программы, особенно программы развития территорий, представляют собой инвестиционные проекты особого вида, состоящие из комплекса экономических, правовых и организационных мер и мероприятий, направленных на реализацию отдельных (индивидуальных) инвестиционных проектов, в объекты социальной и производственной инфраструктуры в масштабах отдельного территориального образования. Если главной целью инвестиционного проекта выступают показатели экономической эффективности (прибыль, хозяйственный доход), то главной целью региональных программ остаётся социальная эффективность (увеличение масштабов занятости населения, повышение средней заработной платы, создание новых рабочих мест и пр.).

В данном случае эффективность представляет собой относительный показатель, характеризующий положительную динамику функционирования отдельного субъекта предпринимательства или региональной экономической системы в целом за определённый период времени. В формализованном виде эффективность (экономическая или социальная) может быть представлена следующей аналитической зависимостью:

$$Э_f = \frac{\text{Результат}_{\text{факт}}}{\text{Результат}_{\text{пл}}} : \frac{\text{Затраты}_{\text{факт}}}{\text{Затраты}_{\text{пл}}} \quad (1)$$

В этой зависимости сопоставление индексов реальных результатов с индексами реальных затрат позволяет определять характер динамики основных экономических и социальных процессов, влияющих на функционирование как отдельного субъекта предпринимательской деятельности, так и всей региональной экономической системы. Именно сопоставление уровней полученных результатов с уровнями понесённых затрат позволяет определять величину эффективности реализации инвестиционного проекта или программы развития региона.

Исходя из того, что основное отличие программ развития регионов от инвестиционных проектов состоит в целевом начале, а именно: для программ развития главным является создание общественных благ, а для инвестиционных проектов – получение в максимальных размерах прибыли или хозяйственного дохода, поэтому и показатели экономической и социальной эффективности будут основываться на соответствующих сопоставлениях. Собственно, достижение необходимой эффективности может быть обеспечено посредством использования соответствующих управленческих воздействий.

Можно предположить, что в качестве элементов управления эффективностью региональных программ будут выступать: кадровое и информационное обеспечение; техническая оснащённость управленческих структур; наличие стратегических планов развития регионов и обоснование мер по повышению эффективности; наличие методического обеспечения способов измерения и оценки результатов, обеспечивших повышение эффективности; применение методов стратегического, оперативного и текущего планирования и другие меры.

Кроме того, для того, чтобы эффективность реализации программ развития регионов или инвестиционных проектов была предсказуемой, необходимо ещё на этапе рассмотрения и отбора конкретных предложений руководствоваться определёнными

критериями. Представляется, что применительно к региональным программам развития такими критериями должны выступать: а) приоритетные решения насущных и злободневных проблем, б) невозможность достижения целей развития регионов в нужные сроки без этих программ и в) реальные возможности финансирования реализации указанных программ в полном объёме. При этом критерий оценки эффективности развития региона должен быть репрезентативным (присущим данному уровню и правильно представляющим необходимые соотношения) и релевантным (пригодным для различения соответствующих единиц сопоставления). Он должен показывать возникающие изменения всех параметров региональной экономической системы, всех её основных элементов и отражать главную цель её функционирования. Теоретической основой оценки эффективности региональных программ развития должны стать методы финансового анализа, составляющими которых выступают методы инвестиционного анализа. Для этого необходимо использовать соответствующие показатели эффективности использования инвестиций.

Относительно инвестиционных проектов в качестве элементов управления эффективностью должны выступать: все виды материальных, трудовых и финансовых ресурсов; показатели расходов и доходов за анализируемый период инвестиционной деятельности; показатели производительности, цен и прибыли. Для оценки эффективности инвестиционных проектов можно использовать чистую дисконтируемую стоимость, внутреннюю норму рентабельности (прибыльности), индекс рентабельности инвестиций, дисконтированный период окупаемости инвестиций, модифицированную внутреннюю норму рентабельности, период окупаемости и коэффициент эффективности инвестиций. При этом основным критерием эффективности инвестиционных проектов будет выступать эффект от инвестиций, определяемый как экономическая чистая приведённая стоимость, равная суммарному объёму дисконтированных чистых денежных потоков, генерируемых инвестициями в рассматриваемый проект за определённый период времени. Следует отметить, что критерий чистой дисконтированной стоимости можно использовать как для сравнительной оценки эффективности инвестиционных проектов, так и в качестве критерия целесообразности реализации проекта, когда данный показатель равен или меньше нуля, то проект должен быть отвергнут, так как инвестор не получит дополнительный доход на вкладываемый капитал.

Критерий эффективности инвестиционных проектов выступает в качестве целевой установки действий субъекта хозяйствования, в то время как показатели эффективности играют своеобразную роль координат движения (функционирования) субъекта по траектории инвестиционного процесса.

Таким образом, повышение эффективности инвестиционных процессов в регионе достигается посредством разработки и реализации соответствующей инвестиционной политики и применения эффективного регионального менеджмента. Разработка и реализация региональных программ развития, инвестиционных проектов в отдельных видах экономической деятельности, их экономическая и социальная обоснованность (эффективность) превращаются в действенный инструмент управления инвестиционным климатом (инвестиционной привлекательностью) в регионе и инвестиционной активностью участников общественного производства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, повышение эффективности инвестиционных процессов становится реально возможным на основе разработки и реализации региональной инвестиционной политики. Формируемая на региональном уровне инвестиционная политика превращается в действенный механизм достижения на

практике основных целей и воплощения в жизнь наиболее важных идей, касающихся обновления основных средств в отдельных видах экономической деятельности. При этом основным инструментом реализации положений инвестиционной политики становятся инвестиционные проекты и региональные программы развития. Улучшение инвестиционного климата (инвестиционной привлекательности) региона и нейтрализация производственного и инвестиционного рисков превращаются в основную предпосылку активизации инвестиционных процессов в регионе.

Список использованных источников

1. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В.Н. Василенко; НАН Украины; Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Эго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с.
2. Granberg A.G. The impact of the global crisis on the strategy of spatial socio-economic development of the Russian Federation / A.G. Granberg, N.N. Mikheeva, Yu.S. Ershov, V.V. Kuleshov, V.E. Seliverstov, V.I. Suslov, S.A. Suspitsin, P.A. Minakir // Regional Research of Russia. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 2-14.
3. Сухарев О.С. Структурная динамика экономики: вливание инвестиций в старые и новые технологии / О.С. Сухарев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2020. – Т. 13. – № 4. – С. 74-90.